

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 2 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

УДК: 340.6:343.98.616-091

**ТИРИК ШАХСЛАР БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ҚАЙТА ВА КОМИССИОН СУД-
ТИББИЙ ЭКСПЕРТИЗАЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.**

Мусаев Умрбек Максудович.

Email: umrbek_musaev@mail.ru

[ORCID-0009-0002-3826-8304](https://orcid.org/0009-0002-3826-8304)

Исмаилов Равшанбек Олимович.

Email: ismoilovravsanbek021@gmail.com

[ORCID-0009-0009-6999-6102](https://orcid.org/0009-0009-6999-6102)

Каримов Расулбек Хасанович.

Email: r.karimov.86@mail.ru

[ORCID-0009-0009-0325-2709](https://orcid.org/0009-0009-0325-2709)

Тошкент давлат тиббиёт университети.

Урганч давлат тиббиёт институти.

Аннотация: Қайта суд-тиббий экспертиза ўтказиш фақат суд-тергов органлари учун катта аҳамиятга эга бўлиб қолмасдан, балки суд-тиббий экспертизаси учун ҳам иш сифатини яхшилашда муҳим аҳамиятга эгадир. Қайта экспертиза тайинлаш суриштирув тергов ҳаракатида бирламчи суд-тиббий эксперт хулосасидан (текширувидан) гумон туғилгандагина тайинланади. Лекин гумон ҳар доим ҳам асосланган булавермайди, кейинги вақтларда тергов ва суриштирув органлари томонидан қайта экспертиза тайинлаш бир томонлама, яъни жабрланувчи ёки гумондор шахс бирламчи хулосадан норози булганида тайинлаш одатий тусига кириб бормоқда.

Калит сўзлари: суд-тиббий экспертиза, қайта экспертиза, жабрланувчи, гумонланувчи, жиноий жавобгарлик, маъмурий жавобгарлик, жиноят кодекс.

**АНАЛИЗ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВЕДЕННЫХ В
ОТНОШЕНИИ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ.**

Мусаев Умрбек Максудович.

Email: umrbek_musaev@mail.ru

[ORCID-0009-0002-3826-8304](https://orcid.org/0009-0002-3826-8304)

Исмаилов Равшанбек Олимович.

Email: ismoilovravsanbek021@gmail.com

[ORCID-0009-0009-6999-6102](https://orcid.org/0009-0009-6999-6102)

Каримов Расулбек Хасанович.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 2 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Email: r.karimov.86@mail.ru
[ORCID-0009-0009-0325-2709](https://orcid.org/0009-0009-0325-2709)

Ташкентский государственный медицинский университет.
Урганчский государственный медицинский институт.

Аннотация: Проведение повторной судебно-медицинской экспертизы имеет большое значение не только для судебных и следственных органов, но и для самой судебно-медицинской экспертизы в целях повышения качества работы. Повторная экспертиза назначается только в случае возникновения подозрений на основании заключения (заключения) основного судебно-медицинского эксперта в ходе расследования. Однако подозрения не всегда оправданы, и в последнее время стало распространенной практикой, когда следственные органы в одностороннем порядке назначают повторное обследование, то есть когда потерпевший или подозреваемый не удовлетворен первоначальным заключением.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, повторное обследование, потерпевший, подозреваемый, уголовная ответственность, административная ответственность, уголовный кодекс.

ANALYSIS OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS PERFORMED ON LIVING INDIVIDUALS.

Musaev Umrbek Maksudovich.

Email: umrbek_musaev@mail.ru

[ORCID-0009-0002-3826-8304](https://orcid.org/0009-0002-3826-8304)

Ismailov Ravshanbek Olimovich.

Email: ismoilovravsanbek021@gmail.com

[ORCID-0009-0009-6999-6102](https://orcid.org/0009-0009-6999-6102)

Karimov Rasulbek Khasanovich.

Email: rkarimov.86@mail.ru

[ORCID-0009-0009-0325-2709](https://orcid.org/0009-0009-0325-2709)

Tashkent State Medical University.
Urganch State Medical Institute.

Abstract: Conducting a repeat forensic examination is of great importance not only for judicial and investigative bodies, but also for the forensic examination itself, in order to improve the quality of its work. A repeat examination is ordered only if suspicions arise based on the conclusion (result) of the primary forensic expert during the investigation. However, suspicions are not always justified, and it has recently become common practice for investigative bodies to unilaterally order a re-examination, that is, when the victim or suspect is dissatisfied with the initial conclusion.

Keywords: forensic medical examination, re-examination, victim, suspect, criminal liability, administrative liability, criminal code.

Муаммонинг долзарблиги: сўнги йилларда ахоли ўртасида тан жарохатлари, автошикастланишлар, зўраки ўлимлар, бахсли холатлар, жинсий жиноятлар кўп учрамоқда. Шу сабабли, суд-тиббий экспертиза жараёнида иш сифатини яхшилаш нафақат суд-тиббий экспертлар, баълки суриштирув тергов органларининг роли муҳим аҳамиятга эга, нимага

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 2 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

деганда суриштирув тергов жараёнида гумон хар доим хам асосланвермайди.

Қайта ва комиссиян экспертизалар жараёнида экспертнинг билим савияси етарли булмаганда, гумонланувчи ёки жабрланувчи фуқаролар томонидан кўплаб бирламчи хулосаларга норозиликлар келиб чиқиши ёки суд тергов органининг ўша бирламчи эксперт хулосасига таяниб жинойи ёки маъмури жавобгарликга тортиш одатий тусга кириб бормоқда ва фуқоралардан кўплаб шикоятлар тушиб келмоқда.

Шу сабабли, экспертлар ва тергов орган ходимларини ўз йўналиши бўйича малакасини муддати ошириш хар қандай нотўғри хулоса ва жинойи жавобгарликга тортилишнинг олди олинган бўлар эди.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Хоразм вилоят суд-тиббий экспертиза Бюросининг қайта ва комиссиян экспертизалар бўлимининг 2022-2023 йиллардаги сўнги 6 ойлик маълумотларидан фойдаланилди, яъни қайта ва комиссиян экспертиза бўлимининг хулосаси, тиббиёт бирлашмаларининг касаллик тарихлари.

Текшириш методи ва материаллари: текшириш жараёнида жабрланувчи шахслар юқори турувчи органнинг, яъни ички ишлар ёки прокуратуранинг қарори асосида қайта ва комиссиян экспертизалар бўлимида ёки тиббиёт бирлашмасига мурожаат қилган фуқароларда тиббиёт бирлашмасига ташриф буюриб, номаълум этиологияли ёки бахсли ҳолатларда мурдалар қайта ва комиссиян экспертиза бўлимида укомиссион тарзда текширилди.

Текширув натижалари: 2022-2023 йилларда ўтказилган қайта экспертизаларни таҳлил қилганда 86 та қайта суд-тиббий экспертиза ўтказилганлиги аниқланди. Тирик шахслар экспертизаларида, тайинланган қайта суд-тиббий экспертизалар энг кўп ҳолатларда жабрланувчи ёки гумондорнинг бирламчи суд-тиббий экспертиза (текширув) хулосасидан норози эканлиги бўйича, хар томонлама ўрганилмасдан, норозилик ҳолати объектив тасдиқланмасдан тайинланган. Экспертизалар фақатгина битта савол, яъни етказилган тан жароҳатининг оғирлик даражасини аниқлаш бўйича тайинланган. Юқорида кўрсатилганлардан 74 тасидан 72% тан жароҳатининг оғирлик даражасини аниқлаш бўйича, 8% жинсий ҳолат бўйича, 2,7% ни жинсий жиноят, 8,1% транспорт ходисаси, 5,4% жароҳат механизмини аниқлаш бўйича ўтказилган. Қайта тайинланган экспертизалар барча тирик шахслар экспертизасининг (текширувининг) 0,3% ни ташкил килади. Тайинланган қайта экспертизаларнинг *рад* этилиш ҳолати 16,2% га тенг. Тан жароҳати етказилиш *ҳолати бўйича* энг юқори кўрсаткич каттик ўтмас буюмларга тегишли бўлиб, *5 та ҳолатда* кузатилган. Бу ҳолатларнинг 3 тасида жабрланувчилар невропатологлар кўригидан ўтган ва бош мия чайкалиши ташҳиси қўйилган, аммо ташҳис ноаниқ белгиларга асосланган ҳолда қўйилганлиги, объектив *белгилар* кўрсатилмаганлиги, ҳаттоки калла ва бўйинда бирон-бир жароҳат *борлиги* тиббий баёнларда кўрсатилмаганлиги сабабли суд-тиббий экспертлар бош мия чайкалишини жароҳатлар оғирлик даражасини белгилашда инобатга *олишмади*. Калламиянинг ёпик жароҳатлари бўйича ўтказилган қайта *экспертизаларнинг* барча қайта экспертизаларнинг 13,5% ни ташкил килади. Жароҳатнинг келиб чиқиши бўйича 2 та экспертиза ўтказилган бўлиб, унда жабрланувчиларнинг кўзларида касаллик бўлиб, бу касалликларни жароҳатлар билан боғлаш имконияти бўлмаган. Бирламчи хулоса рад этилган иккита ҳолатда шифокор-рентгенологларнинг хатога йўл кўйиб панжа ва билак суякларида синик бор деб ташҳис қўйиши экспертларнинг оғирлик даражасини баҳолашда хатога йўл қўйишига сабаб бўлган. Қайта текширув жараёнида рентгенографияда синик аниқланмади ва бирламчи хулоса рад этилди. Бошқа бир ҳолатда ЛОР врачларнинг берган хулосасига асосланиб, суд-тиббий *эксперт тан* жароҳатининг оғирлик даражасини берган, қайта экспертиза текширувида бирламчи экспертиза хулосасидаги ЛОР врачлар ташҳиси уз тасдиғини топмади ва бирламчи хулоса рад этилди. Таҳлиллар шуни кўрсатадики 70% ҳолатларда тайинланган қайта экспертизалар бир томонлама *иккала* томоннинг биттасининг

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 2 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

норозилиги асос килиб олиб тайинланмокда, бу ҳуқуқ-тартибот органларининг қайта экспертизаларни тайинлаш учун асос бўладиган қонун-қоидаларни яхши билмасликлари натижасидир.

Хулоса: 1. Суд-тиббий экспертизаларни тайинлашда ҳуқуқ тартибот органлари қайта экспертизаларни тайинлаш қонун-қоидаларини яхши билмасдан бир томонлама ёндошмокдалар.

2. Экспертиза жараёнида қатнашаётган турли хил йўналишдаги врач мутхассисларнинг ҳолатни яхши ўрганмасдан туриб бераётган хулосалари экспертларнинг тан жароҳатларининг огирлик даражасини белгилашда адашишларига ва қайта экспертизалар тайинланишига сабаб бўлмокда.

3. Қайта экспертизаларни тайинлаш қонун-қоидалари бўйича ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари билан биргаликда семинарлар, ўқув *маиғулотлари* ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

4. Қайта экспертизалар жараёнида аниқланган камчиликлар муҳокамаси врачлар ва экспертларнинг малакасини ошириш, экспертизалар *сифатини* яхшилашга хизмат килади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU. – 2023. – Т. 96.
5. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.
6. Karimov R. X. &Musaev UM (2023). ANALYSIS OF RESEARCH AND COMMISSION FORENSIC EXPERTISES CONDUCTED ON LIVING PERSONS //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – Т. 1. – №. 5. – С. 61-63.